

Вибір підходу або джерела формування ідентифікатора персони є визначальним для узгодження систем у ЗВО, забезпечення несуперечливості даних та повноти інформації, актуальності даних, організації прав доступу до систем.

Список використаних джерел:

1. Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО). URL : <https://info.edbo.gov.ua/> (дата звернення 15.06.2024).
2. Open Researcher and Contributor ID (ORCID). URL : <https://orcid.org/>. (дата звернення 15.06.2024).

УДК 005.7: 681.5

ПКОВІ НАВАНТАЖЕННЯ НА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙОМУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ ТА НА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Ковтунець О.В., директор конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Бабич Б.Б., к. т. н., заст. директора конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Губський А.М., к. т. н., заст. директора конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ромашкевич Я.О., начальник відділу конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Фіногенов О.Д., к. т. н., провідний інженер конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, М'яч Д.О., лаборант конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Яцевський О.І. студент кафедри інформатики та програмної інженерії, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Інформаційні системи в університетах відіграють важливу роль у забезпеченні ефективності управління навчальними процесами, зокрема процесами прийому вступників. Навантаження, які виникають під час вступної кампанії, ставлять перед системами високі вимоги щодо продуктивності та надійності.

Впорядкування реєстрації на єдиний вступник іспит (далі - ЄВІ) вступників під час вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає збір анкетних даних та копій документів, що передбачені Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти [1]. Використання внутрішніх систем КПІ ім. Ігоря Сікорського

для власних випускників бакалаврату дає змогу зменшити навантаження на Приймальну та відбіркові комісії.

Для забезпечення стабільної та ефективної роботи систем під час пікових навантажень слід контролювати основні метрики продуктивності (рис. 1):

- показники кількості операцій запису в системі на секунду, які значно зростають під час пікових навантажень;
- обсяг отриманих та переданих даних в мережі, який досягає максимальних значень під час інтенсивного використання систем
- затримки при читанні та записі даних, що впливають на швидкість обробки запитів в пікові періоди;
- завантаження процесора, яке демонструє інтенсивне використання обчислювальних ресурсів системи.

Рисунок 1. Графік навантаження на систему (кількість пакетів / доба)

Як видно з графіку, під час етапу реєстрації навантаження на систему збільшилось майже в 2 рази, що може призвести до браку ресурсів (в тому числі ресурсу мережі та файлового сховища) та уповільнення роботи системи.

Для забезпечення стабільної роботи необхідно розв'язати такі задачі:

1. оптимізація баз даних (індексування та оптимізації запитів для зменшення часу відповіді системи);
2. масштабування інфраструктури (використання хмарних рішень для динамічного масштабування ресурсів у відповідь на пікові навантаження);

3. моніторинг та аналітика (контроль продуктивності систем з метою своєчасного виявлення та усунення вузьких місць).

Хмарні платформи надають широкий спектр інструментів та стратегій, які дозволяють ефективно справлятися з піковими навантаженнями [2, 3]. Основні стратегії масштабування включають:

- вертикальне масштабування (Scaling Up) – збільшення ресурсів наявних серверів (додавання оперативної пам'яті, процесорів);
- горизонтальне масштабування (Scaling Out) – додавання нових серверів до системи для розподілу навантаження;
- автоматичне масштабування (Auto-Scaling) – автоматичне регулювання кількості активних серверів в залежності від поточного навантаження;
- балансування навантаження (Load Balancing) – розподіл вхідного трафіку між декількома серверами для забезпечення рівномірного завантаження.

Пікові навантаження під час вступних кампаній вимагають від автоматизованих систем високої надійності та продуктивності. Використання сучасних технологій, таких як хмарні обчислення та розподілені бази даних, дозволяє ефективно впоратися з цими викликами, забезпечивши стабільну роботу системи в будь-яких умовах. Стратегії масштабування, запропоновані хмарними платформами, забезпечують гнучкість та надійність, необхідні для обробки пікових навантажень.

Список використаних джерел:

1. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.
URL : <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2024/20.03.2024/Poryadok.pryyomu.na.navchannya.VO-20.03.2024.pdf> (дата звернення 15.06.2024).
2. Scaling up vs. scaling out An intro to database scalability in cloud computing.
URL : <https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/scaling-out-vs-scaling-up> (дата звернення 15.06.2024).
3. Tutorial: Configure auto scaling to handle a heavy workload. URL : <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/userguide/application-auto-scaling-tutorial.html> (дата звернення 15.06.2024).